

Juego virtual y Terapia Ocupacional: intervención remota en Trastorno del Espectro Autista (TEA) en tiempos de pandemia: Perspectiva de dos estudiantes en práctica profesional de Terapia Ocupacional.

Virtual Game and Occupational Therapy: remote intervention in Autism Spectrum Disorder (ASD) in times of pandemic.

T.O. Constanza Avello Galaz

Terapeuta Ocupacional, Universidad Central de Chile.

Licenciada en Terapia Ocupacional. Atención domiciliaria infanto-juvenil

Email: to.constanza.avello@gmail.com

T.O. Amanda Herrera Piña

Terapeuta Ocupacional, Universidad Central de Chile.

Licenciada en Terapia Ocupacional. Terapeuta Ocupacional ejecutora del proyecto "FOSIS, Mujer emprendedora" de Corporación Cimientos.

Voluntaria en la Agrupación Corazón Azul de Huechuraba y Fundación "Crecer libre"

Email: pinaherrerato@gmail.com

Resumen

Este artículo se enfoca en la sistematización de experiencias, concebida como una manera de extraer y hacer comunicables los conocimientos que se producen en las prácticas profesionales vía remota de Terapia Ocupacional en niños, niñas y adolescentes (NNA) con diagnósticos de Trastornos del Espectro Autista (TEA) usuarios de la corporación TEACAN de la comuna de San Ramón. La intervención se desarrolló en contexto de pandemia Covid 19, donde surge la necesidad de continuar con el tratamiento de Terapia Ocupacional y el apoyo a los padres, madres y familia. utilizando como principal herramienta el juego virtual.

El juego virtual y la educación a padres y madres resultan estrategias fundamentales para potenciar las actividades de la vida diaria básica e instrumentales, el juego con otros, la educación, las habilidades de comunicación e interacción social, habilidades motoras, regulación emocional, dificultades sensoriales en un marco de abordaje integral.

Palabras clave: Terapia Ocupacional, Juego virtual, Trastorno del Espectro Autista (TEA), Pandemia.

Abstract

This article focuses on the systematization of experiences, conceived as a way to extract and make communicable the knowledge that is produced in professional practices via remote Occupational Therapy in children and adolescents (NNA) with diagnoses of Autism Spectrum Disorders (TEA) users of the TEACAN corporation in the San Ramón commune. The intervention was developed in the context of the Covid 19, where the need to continue with Occupational Therapy treatment and support for parents and family arises, using the virtual game as the main tool.

Virtual play and education for parents are fundamental strategies to enhance basic and instrumental activities of daily life, play with others, education, communication skills and social interaction, motor skills, emotional regulation, sensory difficulties in a comprehensive approach framework.

Keywords: Occupational Therapy, Virtual game, Autism Spectrum Disorder, Pandemic.

Contexto

La experiencia se llevó a cabo en la corporación TEACAN ubicada en la comuna de San Ramón, institución sin fines de lucro con 6 años de trayectoria que se encarga de proveer servicios de programas de intervención asistida con animales en niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante la pandemia surge la necesidad de la continuidad de los tratamientos de cada uno de los participantes de la corporación. Como misión la Corporación TEACAN se encarga de proveer servicios de programas de intervención asistida con animales de una manera integral, es decir, con calidad profesional, fomentando la educación y promoviendo valores.

Se orienta al servicio de la comunidad mediante programas de acción social de una manera innovadora y creativa, ayudando a concretar todos los procesos de rehabilitación, inclusión y educación mejorando las herramientas necesarias para el aprendizaje.

Respecto a la visión de la institución se pretende buscar el desarrollo, la inserción social, la inclusión y la habilitación temprana en las familias y niños que hoy viven con el diagnóstico TEA. “Centraremos nuestros esfuerzos en crear una cultura de respeto, aceptación, de comprensión e información con miras a la inclusión en la sociedad” (TEACAN, 2021). (www.teacan.cl).

Experiencia de Terapia Ocupacional

Proyecto de atención de Terapia Ocupacional Remota:

Durante el año 2019 la corporación realizaba de manera presencial todas las intervenciones. A partir de la llegada del nuevo virus covid-19 a nuestro país en marzo del 2020, todas las comunas de la Región Metropolitana entraron en cuarentena debido a las medidas sanitarias declaradas por el estado de nuestro país. A partir de la extensión de estado de catástrofe producto de la pandemia, la corporación TEACAN toma la decisión de continuar la realización de prácticas profesionales de Terapia Ocupacional e incorporación de internos universitarios de manera remota, excluyendo las terapias asistidas con animales. Esto surge debido a la necesidad de las familias que son parte de la corporación las cuales se enfrentaron a las diversas problemáticas presentadas en el hogar durante la pandemia, tales como problemas ocupacionales, presencia de distintos roles, reestructuración de hábitos y rutinas.

Conformación de equipo

A fines de junio del año 2020, se retoman las intervenciones de internos de terapia ocupacional vía remota, las cuales fueron guiadas por docentes clínicos terapeutas ocupacionales, quienes conformaron duplas de trabajo. El equipo de docentes clínicos consta de dos terapeutas ocupacionales y una fonoaudióloga.

Conocer a los usuarios y padres

El primer acercamiento con los padres y usuarios se hizo de manera paulatina como un acompañamiento pasivo en las sesiones ya programadas por los tutores clínicos, esta instancia nos dio la posibilidad de conocernos mutuamente. Desde ese momento tuvimos el agrado de ser parte de la intervención, tomando en consideración las dinámicas familiares, los horarios y rutinas que estaban dispuestos en cada hogar. En ese momento presenciamos la dinámica de intervención propuesta por el tutor a cargo y, posterior a esto, se programan nuevas sesiones que comenzaron en su totalidad con una entrevista a los padres, esta con el fin de conocer las expectativas y aprensiones que pudiesen aparecer sobre la nueva modalidad de trabajo. Es un trabajo innovador en el cual se depositó la confianza absoluta de cada una de las partes en mostrar un poco de nuestros días; poco a poco las dinámicas familiares fueron más evidentes, la disposición y ánimo de los niños y padres muchas veces se vio teñido de esta nueva realidad pandémica que todos enfrentamos.

Si bien nos cuestionamos el vínculo terapéutico, este se dio de manera espontánea, ya que trabajamos en función de hacer que esta nueva modalidad fuera fructífera para todos. Al pasar las semanas, la empatía ante los miedos e incertidumbres que atravesamos hicieron que este vínculo tomará una importancia más allá de lo terapéutico, el acompañamiento a los padres fue fundamental para seguir con las terapias.

Identificar problemáticas

Dentro de las consideraciones para poder realizar las evaluaciones remotas, se encuentra la accesibilidad a la conectividad, como por ejemplo contar con una red de internet o datos móviles, recursos como computadores, notebook, celulares y /o aplicaciones de acceso. Desde el ámbito ambiental, contar con un espacio donde poder realizar las actividades, la iluminación y calidad de sonido, además del lugar geográfico desde donde se realice la videollamada/llamada.

Para poder identificar las problemáticas manifestadas por los papás y mamás de la corporación se utilizan diversas estrategias y herramientas para evaluar distintos aspectos, tales como una pauta inicial y otra específica de Terapia Ocupacional compartidas por los docentes clínicos de la corporación TEACAN, además de una entrevista semiestructurada basada en el Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional (AOTA 2020), abarcando las áreas de desempeño, factores del cliente, habilidades de desempeño, patrones de desempeño, ambientes y contextos en los cuales se desenvuelven.

En esta se deben considerar los aspectos sociales y la situación que viven las familias dado el contexto mundial en el que se enmarca el proceso práctico. Las dinámicas familiares y rutinas de estas toman gran importancia para el planteamiento de intervención y disposición de apoyos de todos los integrantes del hogar. La evaluación y la capacidad de poder pesquisar situaciones se deben agudizar para tratar posibles dificultades de otras áreas, en las cuales nosotros no tengamos injerencia, pero sí podemos actuar en red con los otros profesionales de la corporación y el discurso que entregan a lo largo de la intervención.

Intervención

Las intervenciones de Terapia Ocupacional tuvieron dos puntos claves de partida: la educación a los padres y la intervención mediante el juego virtual.

En el trabajo remoto los padres cumplen un rol fundamental, ya que ellos son los principales intermediarios entre el terapeuta y usuario, ellos funcionan como coterapeutas o como los ejecutores de las diferentes estrategias que se entregan en las intervenciones. Sin embargo, una de las principales dificultades que pudimos observar en las diferentes evaluaciones era la urgencia de entrenamiento parental para sobrellevar la situación que vivimos a nivel mundial. Constantemente nos enfrentamos a las inquietudes familiares para llevar la condición que acompaña a sus hijos/as y, en este contexto, los padres relataban la necesidad de ser acompañados en la reestructuración de rutinas, hábitos, dinámicas familiares, entrenamiento de Actividades de la Vida Diaria básicas (AVDb), AVD instrumentales y/o AVD avanzadas (como lo son la educación, participación social, ocio, juego, descanso y sueño), dificultades sensoriales y conductas disruptivas. Estas últimas parecían aumentar cada vez más.

El primer punto para trabajar fue con los padres, ya que era necesario habilitar a estos para tomar el rol de co-terapeutas en casa; por esto se entregaron diferentes estrategias tales como: talleres psicoeducativos, entrega de dietas sensoriales, cuadernillos, folletos informativos, apoyo visual de powerpoint. Además, se reforzaron las habilidades parentales necesarias para el cuidado y cumplimiento de objetivos propuestos en conjunto. En el caso específico de nuestro usuario en común, un niño de 11 años con diagnóstico TEA a quien denominaremos como "A", el trabajo con la familia fue un pilar fundamental en el proceso de intervención, ya que las rutinas estaban fuertemente afectadas, impactando de forma negativa en el proceso terapéutico que el niño seguía. Bajo esta mirada, guiarnos por el Modelo Sistémico familiar fue fundamental para el trabajo y educación de ambos padres sobre la importancia e impacto que tiene en los niños la estructura familiar y las dinámicas que esta adopta (Guillem Feixas I Viaplana, 2012) (Salem Martínez, 2020) (véase portada de sesión en "Ilustración 1"). En algunas sesiones se revisaron y expusieron conceptos claves para entender cómo se conforman los sistemas familiares, además de las reglas, límites y mitos familiares. Por otra parte, por medio de observaciones y sugerencias ante las aprensiones, miedos, falta de comunicación, se entregaron estrategias para la toma de decisiones y reglas explícitas e implícitas que estarán presentes a lo largo de la vida de "A".

Ilustración 1

Portada de sesión parental, sistémico familiar

Otros de los temas parentales a trabajar fueron los “Reforzadores y técnicas de manejo de conducta” basados en el Modelo ABA (Applied Behavior Analysis) (Ilustración 2), en donde se profundizó en las técnicas de manejo conductual, además de enfatizar en el impacto de los reforzamientos positivos, reforzamientos negativos y la ausencia de reforzamientos (Garza Fernández, F. J. 2020).

Ilustración 2

Portada de sesión parental, Reforzadores y técnicas de manejo conductual

Por otro lado, se abordan contenidos sobre la importancia del Apego (Ilustración 3 y 4), los tipos que existen, algunas dificultades y estrategias de cómo favorecerlo.

Ilustración 3

Portada sesión de apego para la madre

Ilustración 4

Portada de sesión de apego para padre

En la reestructuración de rutinas se incorporaron instancias de juego de calidad, al ser esta una de las principales ocupaciones de los niños.

El juego es esencial para el desarrollo psicomotor de los infantes, el manejo de emociones ayuda a socializar y potenciar las funciones ejecutivas, como por ejemplo el seguimiento de instrucciones. Dentro del apoyo que se entregó en el área del juego se consideraron las necesidades sensoriales del usuario, entregando pautas y dietas sensoriales para realizar en casa.

Ilustración 5

Horario para estructurar la semana.

Ilustración 6

Organizador de rutinas diarias.

(Horarios para estructurar rutina y generar hábitos que promuevan la organización diaria y junto a esto mejorar la calidad de vida (Ilustración 5 y 6))

En el plan de intervención de nuestro usuario se realizó un entrenamiento para sus padres sobre la integración sensorial y las dificultades del procesamiento sensorial en cada uno de los sistemas, tales como: sistema táctil, propioceptivo y vestibular, considerando actividades relacionadas con cada sistema. Además, se les entregó un cuadernillo con diversas actividades para estimular estos sistemas sensoriales, basándonos en estrategias del Modelo de Integración Sensorial. (Bellefeuille, I. B. 2013) (Ilustración 7 y 8).

Ilustración 7

Extracto del cuadernillo de actividades sensoriales entregado a los padres, imágenes iniciales y finales.

Ilustración 8

Portada de presentación sobre procesamiento sensorial expuesta a los padres

Como dupla consideramos los intereses de cada usuario/a, usando como principal recurso el uso de juego virtual, los cuales se confeccionaron en base a los objetivos que cada uno propuso en su intervención. Dada la circunstancia, estos deben ser juegos guiados que nos proporcionen ciertas conductas adaptativas para trabajar habilidades que se presentan con mayor dificultad en los niños con TEA. Algunos retrocesos que comentaban los padres estando en casa fueron: la tolerancia a la frustración, la flexibilidad cognitiva, manejo de emociones, entre otros.

Posterior a la habilitación parental realizada en cada sesión se continuaba con la dinámica de juego virtual, en las cuales se tomaron las consideraciones que ambos padres detallaron en las primeras intervenciones, específicamente al momento de la entrevista. Estas eran básicamente la dificultad de “A” con el manejo de las pantallas y uso excesivo de celular, es por esto que se toma como medida hacer dinámicas que permitan proyectar los tableros en la televisión e involucren a los cuidadores en la realización de la dinámica, como un acompañamiento terapéutico desde lo parental.

El juego virtual nos ofrece la posibilidad de continuar con los procesos de evaluación, ya que en cada sesión se integran diversas pruebas que nos permiten observar el desempeño de los niños y niñas en habilidades motoras gruesas y finas, además de ser un recurso terapéutico que nos permite una interacción directa con los usuarios. Según la plataforma que utilizemos podemos entregar el control de este al niño y/o involucrar a más participantes en la dinámica otorgando la facilidad de trabajar más de un objetivo a la vez.

Algunos de los juegos virtuales que se realizaron fue el de “La ruleta de Poco yo” (Ilustración 9 y 10), la que contenía nueve casillas con distintos colores. La actividad fue guiada por las terapeutas, quienes incentivaron a que “A” nombre a “Poco yo” para luego avanzar y presionar el botón de “Jugar” para que la ruleta comience a girar y luego detenerse en una determinada casilla, las cuales además contenían diferentes iconos que representaban distintas categorías, como por ejemplo: bailar, saltar, nombrar colores, ejercicios con números, ejercicios motores, entre otros. Una vez que “A” lograba el objetivo se le reforzaba con refuerzos positivos, tales como aplausos de sonidos y reales, frases motivacionales, abrazos y besos de la mamá.

Ilustración 9

Actividad “Ruleta poco yo”

Ilustración 10

Actividad “Tablero del Tesoro”

Para incentivar el juego social y las habilidades de comunicación e interacción por medio de la virtualidad, en cada sesión se incluyó a una niña de edad similar a “A” (Ilustración 11).

Ilustración 11

Imágenes de sesión remota, donde se incluye a una niña de rango etario similar

Logro de objetivos

Para establecer objetivos de intervención e indicadores de logros, trabajamos en base a una tabla (tabla 1), la que nos permitió clasificar sus intereses, fortalezas y debilidades presentes en el caso de “A”. Trabajamos en base a esta información, además de los resultados de pautas, evaluaciones y entrevista, para identificar las problemáticas más atingentes a trabajar junto con el usuario y la familia. Esta metodología nos dio la posibilidad de evaluar la factibilidad de logro de cada uno de los objetivos propuestos, puesto que el trabajo debía ser gradual con los padres y luego con “A”.

Inicialmente se plantearon 4 objetivos generales, levantados desde las problemáticas pesquiasadas. Estos objetivos se trabajaron de forma paralela, dando mayor énfasis a los objetivos de corto plazo, los cuales fueron cumplidos en el periodo estimado, de igual manera debían ser potenciados de forma paralela al trabajo de los de mediano y largo plazo. Los objetivos de mediano y largo plazo, a pesar de ya estar en trabajo, aún deben ser profundizados y reforzados. Estos objetivos fueron:

Objetivos a corto plazo

Que la familia logre un rol activo en la intervención del niño.

- 1.1 Reforzar conocimientos necesarios de la patología del niño.
- 1.2 Familia logre modificar conductas que favorezcan el desempeño del niño.
- 1.3 Facilitar reforzadores en mamá.
- 1.4 Facilitar técnicas de conducta en mamá.

Que el niño mejore su desempeño en juego.

- 2.1 Potenciar intención lúdica.
- 2.2 Favorecer la exploración de nuevos intereses.
- 2.3 Potenciar juego Social.

Objetivos a mediano plazo

Favorecer respuestas adaptativas frente a necesidades sensoriales.

- 3.1 Que el niño favorezca respuesta adaptativa a estímulo táctil.
- 3.2 Que el niño favorezca respuesta adaptativa a estímulo propioceptivo.
- 3.3 Que el niño favorezca respuesta adaptativa a estímulo vestibular.

Objetivos a largo plazo

Que el niño mejore su conducta.

- 4.1 Favorecer procesos de habituación en el niño.
- 4.2 Potenciar autorregulación.
- 4.3 Favorecer conducta a través de una rutina.

Los principales logros a lo largo de la intervención tienen relación con el trabajo dirigido a padre y madre del usuario. Muchos de estos se llevaron a cabo mediante la educación a los padres, quienes pudieron interiorizar la importancia del juego, aumentaron su conocimiento sobre su condición y resolvieron dudas con respecto a manejo conductual. Dentro del periodo de prácticas profesionales, se cumplieron diversos logros no relacionados necesariamente con objetivos propuestos. Uno de estos que marca el hito más importante en nuestro quehacer virtual es la participación de "A" en las actividades propuestas, puesto que sus padres temían, y como mencionamos anteriormente, creyeron muy difícil en primera instancia lograr alguna interacción por medio de la pantalla; sin embargo, las propuestas de juego basadas en los intereses del niño lograron captar su atención y participación de manera activa durante la sesión. Es importante destacar la disposición y apoyo por parte de la madre de "A", quien guió y colaboró de manera oportuna en la realización de la actividad, esta tomó un rol de coterapeuta, facilitando la participación, adaptando el lugar en el que ellos se encontraban y reforzando al niño en cada conducta lograda.

Tabla 1

Prioridades para la definición de objetivos

Desfavorable	Favorable	Intereses	Materiales
- Frustración.	- Lenguaje verbal.	- Bomberos.	- Computador/ celular.
- Intereses restringidos.	- Contacto visual.	- Poco yo.	- Televisor.
- Autoagresiones.	- Comprende instrucciones simples.	- Tesoros.	- Parlante.
- Estructura familiar.	- Limita.	- Bailar.	- Cámara.
- Heteroagresiones con mamá.	- Baila.	- Cantar.	- Power point.
- Dificultades en el juego.	- Movilidad independiente.	- Música romántica.	
- Necesidad sensorial. (táctil)	- Independiente en AVDb.	- Buen manejo de dispositivo electrónico.	
		- Papas fritas (y todo lo que tenga que ver con papas).	

Perspectivas de docentes clínicos

Parte importante de todo este trabajo realizado es el acompañamiento que obtuvimos de nuestros docentes clínicos. En base a este proyecto se consultó a ellos acerca de cómo fue su perspectiva de las intervenciones remotas:

“Fue algo que me volcó a mí dentro de lo que es la Terapia Ocupacional, de cómo los Terapeutas Ocupacionales podemos llegar a personas que tengan poca accesibilidad, ya sea de regiones, de partes más vulnerables, de locomoción, de levantarse temprano, lo que posibilitan la entrega de estas herramientas que son importantes en distintas áreas y también dentro de la educación en base al proceso de las terapias con lo que se vive actualmente en nuestro país y en el mundo”.

Javier Calderón Balcázar,
 Terapeuta Ocupacional y docente clínico de la Corporación TEACAN.

“Respecto al proceso de práctica on line, yo creo que partió siendo un proceso de harta intriga para nosotros con el Java, porque de igual manera nosotros ya llevábamos una forma de trabajo, una metodología, dinámicas, estrategias que ya estaba súper establecidas, que tienen que ver con lo presencial, con las actividades que realizamos con los estudiantes y bueno la pandemia el hecho de que no pudiéramos asistir presencialmente, nos obligó a cambiar esa metodología, cambiar las estrategias y adecuar también el material, no solamente la formación de ustedes para que salieran bien preparados, que pudiesen empoderarse y asumir el rol de terapeuta a distancia, sino que también el material dirigido para los usuarios.

Nosotros utilizamos harta estrategia de integración sensorial, de manera presencial, en contacto directo con el infante, entonces asumir como ese desafío a distancia fue complejo en un principio, yo creo que había un poquito de reticencia de cómo iba a resultar pero bueno, después nos atrevimos y creo que en general habían pro y contras dentro del proceso remoto, dentro del pro, fue que pudimos observar un poco mejor la dinámica que se genera entre los niños y sus papás, sus familias, y ahí nosotros podemos ver el manejo. También que los papás y mamás tenían que asumir de una manera mucho más protagónicas el proceso de sus hijos involucrarse mucho más porque ellos eran como recurso, como el puente entre nosotros y el niño, y dentro de los contra, todo lo que tiene que ver con el tema de conectividad, con que muchas veces los papás se frustran y nosotros tenemos que realizar esa contención y que a distancia es difícil.

Los niños se fatigan mucho más rápido de manera on line, la didáctica muchas veces también no es lo mejor, yo creo que todo eso nos impacta de manera negativa, pero nos hemos ido adaptando”.

Carlos Garrido Soto,
Terapeuta Ocupacional y docente clínico de la Corporación. TEACAN

Reflexiones finales

Como reflexión sobre nuestra experiencia de terapia ocupacional remota, esta fue un desafío lleno de miedos y cuestionamientos respecto a si se lograría una intervención eficiente a distancia, cumplimiento de objetivos y sus respectivos criterios de logros, generar un vínculo terapéutico sin conocernos de manera presencial, entre otros. Sin embargo, durante las entrevistas y actividades pudimos evidenciar que el vínculo terapéutico sí se logra a pesar de la distancia, logramos pesquisar las diversas problemáticas ocupacionales que enfrentan las familias y los usuarios en tiempos de pandemia.

La labor de la Terapia Ocupacional como disciplina fue esencial para la reestructuración de hábitos, rutinas, roles en el contexto que estamos viviendo y también en base a la adaptación ambiental que se requería para poder responder a la educación para los infantes y el trabajo para los papás y mamás estando en casa, dejando en evidencia la importancia de la continuidad del tratamiento y apoyo terapéutico para los usuarios y sus familias. Los papás y mamás agradecieron la entrega de herramientas y estrategias desde la educación parental, lo que fue primordial para lograr diversos objetivos.

El juego virtual fue el medio fundamental para llegar a realizar las actividades, tomando en cuenta los intereses de los niños, utilizando las diversas imágenes de personajes, colores y sonidos que se presentaban a través de la pantalla, los cuales lograban captar la atención de estos, por lo que la creatividad de las internas de Terapia Ocupacional fue clave para lograr la ejecución de este tipo de juegos. Tomando en cuenta el contexto y la nueva forma de relacionarnos, la virtualidad en esta ocupación fue una herramienta para trabajar los diversos objetivos, esencial para el entrenamiento y reforzamiento de las actividades de la vida diaria, instrumentales, educación, participación social, además de potenciar algunas

habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción, además del manejo de la tolerancia a la frustración, respeto de turno. También este recurso fue muy útil para trabajar el vínculo con los usuarios y duplas de trabajo en cada sesión.

Por otra parte, el trabajo en equipo y el compañerismo fueron elementales durante situaciones puntuales que se presentaron en las diversas intervenciones, como por ejemplo conductas disruptivas y desregulaciones.

Para finalizar, sentimos que fue una experiencia grata y enriquecedora tanto en el ámbito profesional como personal, ya que evidenciar los procesos y avances de nuestros usuarios nos hizo perder todo tipo de temores que se presentaron en un principio, puesto que era un contexto nuevo de intervención. Si bien el trabajo en dupla parecía ser más complejo, logramos un buen equipo sustentado en el apoyo, admiración y respeto mutuo ante la toma de decisiones y propuestas de intervención, como en todo ámbito la comunicación y el trabajo conjunto fue clave para el alcance de objetivos y el logro de un plan de intervención atingente y de calidad.

Referencias bibliográficas

- American Occupational Therapy Association (AOTA). (2020). *Occupational Therapy Practice Framework: Domain & Process* (4ª ed). American Journal of Occupational Therapy.
- Bellefeuille, I. B. (2013). El enfoque de la Integración Sensorial de la Doctora Ayres. *Revista de Terapia Ocupacional Galicia*, 10(17).
- Centeno, E. (2019). Tratamientos basados en ABA para TEA en Argentina. Diplomatura en Análisis Conductual Aplicado en Trastornos del Neurodesarrollo. Universidad Interamericana.
- Guillem Feixas I Viaplana, D. M. (2012). *El Modelo Sistémico en la intervención familiar*. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
- Salem Martínez, T. y Caviglia, F. (2020). *¿Por qué terapia familiar sistémica en TEA? una revisión de los modelos de terapia familiar*. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires.
- Garza Fernández, F. J. (2020). *Manual para padres de niños con autismo*. <http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=483>